

Revista de Ciencias Sociales

50 *Años*
ANIVERSARIO

Determinación del nivel de organización financiera de los emprendedores en Barranquilla, Colombia

Navarro, Evaristo*
Ramírez, Javier**
Yepes, Isabel***
Roa, Jorge****

Resumen

El presente estudio se centra en la determinación del nivel de organización financiera de los emprendedores barranquilleros a través de un modelo de regresión múltiple. Para desarrollar el presente estudio se emplea un proceso de recolección de campo basado en el enfoque cuantitativo, aplicando una encuesta de 35 ítems de escala Likert a un total de 305 emprendedores de la ciudad de Barranquilla-Colombia. Los resultados del modelo de regresión lineal múltiple resultan adecuados para predecir el comportamiento de las finanzas a partir de los factores independientes: Reconoce su punto de equilibrio, diseña un presupuesto que apoya la toma de decisiones en el negocio, mantiene un registro organizado de sus ventas, el precio de venta de sus productos es hallado a partir de cálculos de utilidad validados, los gastos operacionales se relacionan directamente con el objeto principal del negocio, el nivel de endeudamiento no pone en riesgo la operación del negocio, cumple con todas las obligaciones tributarias, y para la organización de sus operaciones contables cuenta con un software. Se concluye que estos factores independientes son predictivos del comportamiento financiero, destacando la importancia de mejorar la organización financiera de los emprendedores locales para impulsar el crecimiento económico en la región.

Palabras clave: Organización financiera; emprendedores; regresión múltiple; crecimiento económico; Barranquilla-Colombia.

* Doctor en Ciencias de la Educación. Magister en Estadística Aplicada. Docente Investigador en la Universidad de la Costa, Barranquilla, Colombia. E-mail: enavarro8@cuc.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4549-502X>

** Estudiante de Maestría MBA en la Corporación Universitaria Latinoamericana, Barranquilla, Colombia. Administrador Financiero. Docente Investigador en la Corporación Universitaria Latinoamericana, Barranquilla, Colombia. E-mail: jramirez07papers@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3663-9215>

*** Doctora en Administración Gerencial. MBA en Administración de Empresas y Dirección de Proyectos. Docente Investigadora en la Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia. E-mail: isabel.yepes@unisimon.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2750-3690>

**** Magister en Dirección en la Gestión Pública. Abogado. Director de Proyectos en Asociación de Productores y Comercializadores Agropecuarios y Acuícolas del Caribe, Barranquilla, Colombia. E-mail: jorgeroabarros@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2486-4548>

Determination of the level of financial organization through a multiple regression model of entrepreneurs in Barranquilla, Colombia

Abstract

The present study focuses on determining the level of financial organization of Barranquilla entrepreneurs through a multiple regression model. To develop this study, a field collection process based on the quantitative approach is used, applying a survey of 35 Likert scale items to a total of 305 entrepreneurs from the city of Barranquilla-Colombia. The results of the multiple linear regression model are suitable for predicting the behavior of finances based on independent factors: Recognize your balance point, design a budget that supports decision making in the business, maintain an organized record of your sales, the sales price of its products is found from validated profit calculations, operational expenses are directly related to the main purpose of the business, the level of debt does not put the operation of the business at risk, it complies with all tax obligations, and for the organization of its accounting operations it has software. It is concluded that these independent factors are predictive of financial behavior, highlighting the importance of improving the financial organization of local entrepreneurs to boost economic growth in the region.

Keywords: Financial organization; entrepreneurs; multiple regression; economic growth; Barranquilla-Colombia.

Introducción

La organización financiera es un elemento clave del mundo empresarial y su importancia radica en su impacto en la supervivencia y el éxito de los emprendedores, debido a que hoy en día los grandes cambios y dinámicas tan volátiles del contexto exigen tener identificados de forma clara los elementos de índole financiera que pueda tener un impacto sobre el éxito o fracaso organizacional (Armijos-Solórzano et al., 2020; Jánicca et al., 2023). Es por ello que las empresas destinan un importante nivel de recursos a la gestión de sus finanzas como estrategia de crecimiento y sostenibilidad (Castrellón, Cuevas y Calderón, 2021; Navarro et al., 2023).

Como se ha mencionado, el actual contexto competitivo del entramado económico, apoyado por la inmediatez de la globalización y de las nuevas tecnologías de la industria 4.0 y 5.0, crean un panorama sumamente dinámico (Ramírez et al.,

2023; Tyagi et al., 2023); el cual exige a los directores y gerentes de las empresas y nuevos emprendimientos el contar no solo con las herramientas más adecuadas, sino también con las actitudes y aptitudes necesarias para utilizar dichas herramientas y técnicas como un factor diferencial para el logro de la competitividad corporativa (Martínez, Durán y Serna, 2021; Sarwar et al., 2023; Yepes-Jiménez et al., 2023).

De esta forma, se destaca cómo en ciudades modernas como Barranquilla, Colombia, esta dimensión adquiere particular importancia, puesto que los empresarios locales son cruciales para el desarrollo económico y la creación de empleo de la región (Jiménez-Coronado y Moreno-Freites, 2021; Pacheco-Fuentes et al., 2023). Comprender y mejorar la organización económica de estos emprendedores es esencial para promover su crecimiento y contribución a la economía local (Zavaleta, 2023). Por lo tanto, el objetivo de este estudio es determinar el nivel de

organización financiera de los emprendedores en Barranquilla, Colombia.

Es importante mencionar cómo la ciudad de Barranquilla se ha convertido en uno de los epicentros del emprendimiento y desarrollo económico de la Costa Caribe colombiana, albergando una gran cantidad de nuevos negocios que emergen y contribuyen al desarrollo del ecosistema local y nacional (Rocha, Julio y Alcázar, 2023); con un énfasis hacia la competitividad y la innovación como una “biodiversidad” (Duarte, 2021; López y Mejía, 2021).

En este contexto, la organización financiera de los emprendedores se revela como un componente crucial que determina la estabilidad y el crecimiento sostenible de sus empresas (Ladron et al., 2021). Ello hace fundamental la realización de un exhaustivo análisis sobre los componentes de la organización financiera de estos actores clave, proporcionando una visión holística de sus prácticas y desafíos.

De esta forma, la capacidad de determinar puntos de equilibrio es un elemento esencial de la gestión financiera para los empresarios de Barranquilla, Colombia. Este indicador, que refleja el equilibrio de ingresos y gastos, se convierte en la brújula que orienta las decisiones estratégicas (Pinto y Lerdon, 2021). Es así como el reconocimiento de este punto crítico significa no sólo una excelente comprensión de la dinámica financiera, sino que también sienta las bases para la rentabilidad a largo plazo y el desarrollo sostenible organizacional (Carranza y Arevalo, 2022).

Como una extensión del reconocimiento del punto de equilibrio, la elaboración cuidadosa de presupuestos se revela como una herramienta estratégica que fortalece la toma de decisiones. Los empresarios reconocen la importancia de la planificación financiera y utilizan presupuestos que no sólo pronostican y controlan los gastos, sino que también apoyan la expansión y el crecimiento continuo de su negocio (Valle, 2020).

La gestión organizada de las ventas se convierte en otro pilar fundamental de la

estructura financiera del emprendedor (Loor-Vera, Moreira-Santos y Villao-Loor, 2021). La capacidad de mantener registros detallados y organizados no sólo facilita la evaluación del desempeño empresarial, sino que también proporciona información valiosa para ajustar estrategias y mejorar la eficiencia operativa. El precio de venta del producto, se calcula con precisión utilizando una fórmula de aplicación probada que refleja la actitud estricta del empresario hacia la rentabilidad (Lauletta, 2021). Este enfoque no sólo garantiza la viabilidad financiera, sino que también proporciona una base sólida para la toma de decisiones estratégicas respaldada por datos concretos y análisis informados (Cañazares, 2021).

La relación directa entre los gastos operativos y el negocio principal se convirtió en un sello distintivo de la eficiencia financiera de los empresarios en la actualidad (Loor et al., 2023). La asignación estratégica de recursos es el principio rector para optimizar la gestión financiera y maximizar la eficiencia operativa, donde cada gasto contribuye directamente al logro de objetivos comerciales clave.

Por otra parte, el abordaje del nivel de endeudamiento es considerado como una herramienta para lograr el crecimiento a través de su medición y control por parte de la empresa (Ducua y Ramírez, 2021). Donde una gestión eficiente de la deuda permite lograr un equilibrio óptimo entre estrategias de expansión con una estabilidad operativa saludable para las finanzas de las empresas, tomando en cuenta una evaluación cuidadosa de los riesgos y las recompensas de dichas estrategias.

Por último, el componente tributario resulta ser uno de los más importantes en países como Colombia, los cuales cuentan con una normativa tributaria establecida y diversas herramientas que permiten el cumplimiento oportuno y adecuado de dichas obligaciones con el Estado y la sociedad (Garizabal et al., 2020; Montiel y Sánchez, 2022), que a través de un proceso de planeación efectiva permiten al emprendedor apoyarse en las herramientas disponibles para la optimización

y transparencia del proceso de fiscalización de los recursos (Ramírez-Casco, Berrones-Paguay y Ramírez-Garrido, 2020). Ello ciertamente depende del uso de *software* especializado para lograr respaldar las operaciones contables dentro de la organización, apoyándose en las nuevas tecnologías para lograr agilizar y optimizar el control financiero y la toma de decisiones que se desprende de esta.

Es así, como el presente estudio no solo busca realizar un análisis de la gestión financiera por parte de los emprendedores de la ciudad de Barranquilla-Colombia, sino que busca apoyarse en un proceso basado en la multidimensionalidad del fenómeno que permitan comprender las prácticas de los emprendedores de la ciudad de Barranquilla. Ello se desarrolla a través del objeto del estudio de determinar el nivel de organización financiera de los emprendedores en esta ciudad a través de un modelo de regresión múltiple.

1. Metodología

Para el desarrollo de la presente

investigación se propone la puesta en marcha de un proceso de campo de índole cuantitativo con un nivel correlacional, el cual se busca a través de un proceso de medición y análisis estadístico, determinar el nivel de organización financiera de los emprendedores en Barranquilla, Colombia.

Para lograr dicho cometido se desarrolla una encuesta de 35 ítems de escala Likert bajo los indicadores: Reconoce su punto de equilibrio, Diseña un presupuesto que apoya la toma de decisiones en el negocio, Mantiene un registro organizado de sus ventas, El precio de venta de sus productos es hallado a partir de cálculos de utilidad validados, Los gastos operacionales se relacionan directamente con el objeto principal del negocio, El nivel de endeudamiento no pone en riesgo la operación del negocio, Cumple con todas las obligaciones tributarias, y Para la organización de sus operaciones contables cuenta con un *software*. Dichos indicadores se explican más a detalle en el siguiente Cuadro 1.

Cuadro 1
Indicadores del cuestionario

Objetivo	Nivel de organización financiera
Determinar el nivel de organización financiera de los emprendedores en Barranquilla, Colombia Finanzas	FIN001
	FIN002
	VENT001
	VENT002
	FIN003
	FIN004
	FIN005
	Reconoce su punto de equilibrio.
	Diseña un presupuesto que apoya la toma de decisiones en el negocio.
	Mantiene un registro organizado de sus ventas.
El precio de venta de sus productos es hallado a partir de cálculos de utilidad validados.	
Los gastos operacionales se relacionan directamente con el objeto principal del negocio.	
El nivel de endeudamiento no pone en riesgo la operación del negocio.	
Cumple con todas las obligaciones tributarias.	

Fuente: Elaboración propia, 2023.

La escala tipo Likert se formula desde la siguiente valoración: (1) Nunca, (2) casi nunca, (3) a veces, (4) casi siempre, y (5) siempre. De esta manera, la validez del cuestionario presentado se basa en el juicio de

tres expertos, quienes revisaron la pertinencia de los ítems, así como su redacción, ello con el fin de verificar que estos sean comprensibles a los sujetos a los cuales se aplica. La elección de tales árbitros se realizó sobre la base de sus

conocimientos y experiencias tanto en el área objeto de estudio como en la metodológica. Cabe destacar, que sus propuestas y correcciones fueron incorporadas al formato del cuestionario definitivo.

En cuanto a la confiabilidad, Hernández, Fernández y Baptista (2014) explican que esta se refiere al grado en que la aplicación de un instrumento a un mismo grupo de sujetos o a un sujeto varias veces, produce resultados iguales, es decir, el grado en que tal instrumento genera resultados consistentes y coherentes. Para medir esto se aplicó una prueba piloto al 10% de la población objetiva de investigación. Los datos obtenidos fueron procesados en una hoja de cálculo de SPSS Versión 25 y se aplicó la fórmula del Coeficiente de Cronbach. El resultado del análisis indicó que el coeficiente de confiabilidad del instrumento es de 77,10%, el cual indica que el instrumento posee fuerte confiabilidad.

La muestra se compone por un total de 305 emprendedores de la ciudad de Barranquilla-Colombia, identificados y seleccionados a través de una base de datos

suministrada por la Cámara de Comercio de dicha ciudad. Para el procesamiento de la información se lleva a cabo un primer análisis descriptivo sobre los indicadores de estudio, para posteriormente, proceder a la realización de una regresión múltiple, la cual permite llevar a cabo un análisis multivariado de relación funcional entre una variable dependiente de un conjunto de variables independientes, estimando su coeficiente de regresión para la determinación del efecto de sus variaciones sobre la dependiente.

2. Resultados y discusión

En el desarrollo del presente estudio y para llevar a cabo un análisis de regresión múltiple, es requerido comenzar por una verificación de los estadísticos descriptivos, los cuales revelan la realidad de cada uno de los indicadores estudiados en la presente investigación. Ello se muestra en la siguiente Tabla 1.

Tabla 1
Descriptivos

Indicador	Codificación	Media	Desv. Desviación
Reconoce su punto de equilibrio	FIN001	3,23	1,209
Diseña un presupuesto que apoya la toma de decisiones en el negocio	FIN002	3,37	1,132
Mantiene un registro organizado de sus ventas	VENT001	3,47	1,076
El precio de venta de sus productos es hallado a partir de cálculos de utilidad validados	VENT002	3,49	,939
Los gastos operacionales se relacionan directamente con el objeto principal del negocio	FIN003	3,98	,980
El nivel de endeudamiento no pone en riesgo la operación del negocio	FIN004	3,79	,935
Cumple con todas las obligaciones tributarias	FIN005	4,02	,905
Para la organización de sus operaciones contables cuenta con un <i>software</i>	FIN006	3,86	,942

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Los resultados del análisis descriptivo revelan cómo el indicador “Cumple con todas las obligaciones tributarias”, es el más presente por parte del grupo de los emprendedores

encuestados con una media de 4,02; lo cual indica que estos en gran medida dan cumplimiento a sus obligaciones tributarias como dueños de negocios a través de un

proceso de planificación fiscal transparente.

Seguidamente se observa como también se desarrolla una comprensión de los gastos operacionales de la empresa y que estos se desprendan del objeto de la organización y su actividad económica principal, con una media de 3,98. Del mismo modo, se aprecia que la media de 3,79 evidencia que un grupo importante de los encuestados controlan y miden su nivel de endeudamiento para que este no represente un riesgo para la operación del negocio. Por otra parte, se contempla que las operaciones contables de los emprendedores se apoyan en *softwares* contables, los cuales permiten un ágil control y transparencia de los procesos financieros que suceden día a día en la organización para el proceso de toma de decisiones, revelando una media de 3,86.

Posteriormente, se muestra un menor desempeño por parte de los encuestados en los indicadores: El precio de venta de sus productos es hallado a partir de cálculos de utilidad validados con una media de 3,49; Mantiene un registro organizado de sus ventas con 3,47; Diseña un presupuesto que apoya la toma de decisiones en el negocio con 3,37; y, Reconoce su punto de equilibrio con 3,23.

Luego, se lleva a cabo el proceso de análisis de las correlaciones presentes entre los diversos indicadores. Ello permite conocer la contribución de cada una de las dimensiones con la variable finanzas. Este paso es fundamental para poder desarrollar modelos de regresión múltiple. En este sentido, los resultados del análisis de correlación se muestran en la siguiente Tabla 2.

Tabla 2
Correlaciones

Indicador	Codificación	FINANZAS
Reconoce su punto de equilibrio	FIN001	0,441
Diseña un presupuesto que apoya la toma de decisiones en el negocio	FIN002	0,491
Mantiene un registro organizado de sus ventas	VENT001	0,578
El precio de venta de sus productos es hallado a partir de cálculos de utilidad validados	VENT002	0,485
Los gastos operacionales se relacionan directamente con el objeto principal del negocio	FIN003	0,560
El nivel de endeudamiento no pone en riesgo la operación del negocio	FIN004	0,413
Cumple con todas las obligaciones tributarias	FIN005	0,482
Para la organización de sus operaciones contables cuenta con un <i>software</i>	FIN006	0,426

Fuente: Elaboración propia, 2023.

El análisis de regresión múltiple jerárquico es una técnica de análisis multivariado en la que se establece una relación funcional entre la variable dependiente o variable de interés y un conjunto de variables independientes o explicativas, donde los coeficientes de regresión determinan el comportamiento de cambio de la variable independiente sobre la variable dependiente. El modelo lineal viene dado de la siguiente forma:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p + E$$

Donde, Y_t es la variable dependiente; X_1, X_2, \dots, X_p , las variables independientes; y $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p$ coeficientes de la regresión.

Lo que se busca es un modelo de regresión lineal múltiple adecuado para predecir “El Comportamiento de las Finanzas” a partir de los factores independientes: Reconoce su punto de equilibrio, Diseña un presupuesto que apoya la toma de decisiones en el negocio, Mantiene un registro organizado de sus ventas, El precio de venta de sus productos es hallado a partir de cálculos de

utilidad validados, Los gastos operacionales se relacionan directamente con el objeto principal del negocio, El nivel de endeudamiento no pone en riesgo la operación del negocio, Cumple con todas las obligaciones tributarias, y Para la organización de sus operaciones contables cuenta con un *software*.

El modelo mostrado con anterioridad evidencia cómo las variables predictoras

mejoran de forma significativa el modelo propuesto, donde además la prueba de *Durbin-Watson* evidencia que no existe autocorrelación del mencionado modelo. El valor de R, muestra una relación lineal entre variables predictoras y dependientes de 0,796 (ver Tabla 3). A su vez, la variabilidad de R cuadrado, evidencia que la variable dependiente es ciertamente explicada por las variables predictoras.

Tabla 3
Resumen del modelo

Modelo	R	R cuadrado	R cuadrado ajustado	Error estándar de la estimación	Estadísticos de cambio				Durbín-Watson	
					Cambio en R cuadrado	Cambio en F	gl1	gl2		Sig. Cambio en F
1	0,796 ^a	0,634	0,624	0,616	0,634	64,108	8	296	0,000	1,558

Nota: a. Predictores (Constante): FIN006, VENT001, FIN005, FIN004, FIN001, VENT002, FIN002, FIN003; b. Variable dependiente: FINANZAS.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

A su vez los estadísticos de cambio como en R cuadrado y en F, evidencian valores de mejora de 63,4% para el R y un cambio de 64,108 para F. Del mismo modo, la significancia del cambio en F revela un nivel

de significancia a nivel estadístico por parte del modelo con un P valor de 0,000. Por último, la Tabla 4 de ANOVA revela cómo la regresión es significativa con base a su significancia y su bajo nivel de residuo.

Tabla 4
ANOVA^a

Modelo	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Regresión	194,657	8	24,332	64,108	0,000 ^b
1 Residuo	112,347	296	0,380		
Total	307,003	304			

Nota: a. Variable dependiente: FINANZAS; b. Predictores (Constante): FIN006, VENT001, FIN005, FIN004, FIN001, VENT002, FIN002, FIN003.

Fuente: Propia (2023)

Dado los hallazgos significativos encontrados se evidencia que la ciudad de Barranquilla se presenta como un epicentro clave de emprendimiento y desarrollo económico en la región, destacando la importancia de mejorar la organización financiera de los empresarios locales para impulsar el crecimiento económico (Peralta et al., 2020). Los resultados resaltan la necesidad

de comprender y mejorar la organización financiera de los emprendedores como elemento crucial para el éxito organizacional y la contribución al desarrollo económico local (Calderón-Morán, Ramírez-Casco y San Andrés-Álvarez, 2022).

Estos resultados encontrados pueden entonces arrojar la necesidad de fortalecer aspectos financieros dentro de los

emprendimientos en la ciudad de Barranquilla. Sobre ello, diversos estudios como Abad-Segura y González-Zamar (2021); y, Salas y Ticlla (2022), revelan la importancia de llevar a cabo procesos de intervención y acompañamiento sobre educación financiera. Asimismo, Morocho et al. (2023) mencionan cómo la educación financiera es uno de los aspectos más relevantes a ser desarrollados desde las edades tempranas de las personas.

Conclusiones

Este estudio logró resultados significativos al determinar el nivel de organización económica de los empresarios de Barranquilla-Colombia mediante un modelo de regresión múltiple. Se determinaron factores independientes que predicen un comportamiento financiero exitoso mediante una encuesta a 305 emprendedores de la ciudad.

Los resultados del modelo de regresión lineal múltiple indican que factores como el reconocimiento del punto de equilibrio, el diseño de un presupuesto que respalda la toma de decisiones, el mantenimiento de registros organizados de ventas, el cálculo preciso del precio de venta a partir de utilidades validadas, la relación directa de los gastos operacionales con el objeto principal del negocio, la gestión eficiente del nivel de endeudamiento, el cumplimiento de obligaciones tributarias y la utilización de *software* para la organización contable, son predictivos del comportamiento financiero de los emprendedores.

Se evidencia que la ciudad de Barranquilla se exhibe como un escenario importante para el emprendimiento, así como desarrollo económico en la región, resultando relevante mejorar la organización financiera de los empresarios locales para impulsar el crecimiento económico, así como el éxito organizacional.

La encuesta aplicada, con una escala Likert, demostró ser un instrumento válido y confiable, respaldado por la revisión de expertos y una prueba piloto que arrojó un

coeficiente de confiabilidad del 77,10%. Además, el análisis de correlaciones reveló las contribuciones específicas de cada variable, proporcionando información valiosa sobre la relación entre los indicadores de organización financiera.

La regresión múltiple jerárquica mostró un modelo lineal adecuado para predecir el comportamiento financiero a partir de los factores identificados. Los resultados del ANOVA indicaron que el modelo es estadísticamente significativo, con un R cuadrado de 0.634, lo que sugiere que el 63,4% de la variabilidad en el comportamiento financiero puede explicarse por los factores independientes incluidos en el modelo.

En conclusión, este estudio resalta la importancia de mejorar la organización financiera de los emprendedores como estrategia clave para el crecimiento económico y la sostenibilidad empresarial en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Los resultados arrojan evidencias valiosas para el desarrollo de intervenciones y políticas para promover buenas prácticas financieras entre los empresarios locales y con ello promover el desarrollo económico sostenible en la región.

De esta forma, el presente estudio permite demostrar la gran importancia de las variables estudiadas sobre el nivel de organización financiera de los emprendedores que hacen vida en la ciudad de Barranquilla. A su vez, se observa que dentro de este proceso de predicción del fenómeno de organización financiera de los emprendedores se destaca que existen niveles ligeramente positivos en varios aspectos como: Cumple con todas las obligaciones tributarias y que los gastos operativos se relacionen con la actividad principal de la empresa; pero mostrando niveles menores en los indicadores de: El precio de venta de sus productos es hallado a partir de cálculos de utilidad, Mantiene un registro organizado de sus ventas, Diseña un presupuesto que apoya la toma de decisiones en el negocio y Reconoce su punto de equilibrio.

Estos hallazgos pueden entonces arrojar la necesidad de fortalecer aspectos financieros dentro de los emprendimientos en la ciudad de

Barranquilla en Colombia, destacando cómo la educación financiera es uno de los aspectos más relevantes a ser desarrollados desde las edades tempranas de las personas.

Referencias bibliográficas

- Abad-Segura, E., y González-Zamar, M.-D. (2021). Implicaciones de la educación financiera en el emprendimiento creativo. *Tendencias en investigación. 3C Empresa. Investigación y Pensamiento Crítico*, 10(1), 17-38. <https://3ciencias.com/articulos/articulo/implicaciones-educacion-financiera-emprendimiento-creativo-tendencias-investigacion/>
- Armijos-Solórzano, J. X., Narváez-Zurita, C. I., Ormaza-Andrade, J. E., y Erazo-Álvarez, J. C. (2020). Herramientas de gestión financiera para las MIPYMES y organizaciones de la economía popular y solidaria. *Dominio de las Ciencias*, 6(1), 466-497. <https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1156>
- Calderón-Morán, E. V., Ramírez-Casco, A. D. P., y Sanandrés-Álvarez, L. G. (2022). La contabilidad como herramienta empresarial de los emprendedores del mercado de Riobamba para la reactivación económica post pandemia. *Polo del Conocimiento*, 7(11), 795-807. <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/4889>
- Cañizares, L. (2021). Canales de distribución y la decisión de ampliarlos: Un enfoque desde la organización industrial. *Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación*, 9(2), 40-45. <https://doi.org/10.26423/rcpi.v9i2.428>
- Carranza, J. L., y Arevalo, J. G. (2022). Metodología para mejorar la rentabilidad basada en el punto de equilibrio: Propuesta para una empresa en el sector construcción de Perú. *Revista de Análisis Económico y Financiero*, 5(1), 9-20. <https://doi.org/10.24265/raef.2022.v5n1.47>
- Castrellón, X., Cuevas, G. Y., y Calderón, R. E. (2021). La importancia de los estados financieros en la toma de decisiones financiera-contables. *Revista FAECO Sapiens*, 4(2), 82-96. https://revistas.up.ac.pa/index.php/faeco_sapiens/article/view/2179
- Duarte, I. (2021). *Biodiversidad, aprovechamiento de residuos orgánicos del mercado El Playón*. Alcaldía de Barranquilla.
- Ducua, J. A., y Ramírez, J. A. (2021). Análisis de indicadores de endeudamiento y solvencia en la convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en Colombia. *Conocimiento Global*, 6(2), 89-102. <https://conocimientoglobal.org/revista/index.php/cglobal/article/view/192>
- Garizabal, L. E., Barrios, I. P., Bernal, O., y Garizabal, M. E. (2020). Estrategias de planeación tributaria para optimizar impuesto de los contribuyentes. *Revista Espacios*, 41(8), 1-8. <https://www.revistaespacios.com/a20v41n08/20410801.html>
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. D. P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill/ Interamericana Editores, S.A. de C.V.
- Jánica, F., Hernández-Fernández, L., Escobar, A., y Velandia, G. (2023). Factores que explican, median y moderan el fracaso empresarial: Revisión de publicaciones indexadas en Scopus (2015-2022). *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(2), 73-95. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i2.39963>
- Jiménez-Coronado, A.-M., y Moreno-Freites, Z.-E. (2021). La Felicidad urbana

- factor clave para la promoción de la calidad, el estilo de vida y permanencia de los jóvenes emprendedores en la ciudad de Barranquilla. *Saber, Ciencia y Libertad*, 16(2), 204-215. <https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2021v16n2.7832>
- Ladron, J. P., Huaman, A. A., Linares, D. A., y Herrera, F. M. (2021). Incidencia de la Educación financiera de socios en la gestión financiera de una Cooperativa de Ahorro y Crédito. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(1), 556-583. https://doi.org/10.37811/cl_rem.v5i1.251
- Lauletta, F. (2021). Las organizaciones modernas y su relación con la estrategia de precios e inteligencia de mercado. *Atenea- UdeMM*, (18), 41-46. <https://www.publicaciones.udemm.edu.ar/index.php/atenea/article/view/271>
- Loor, H. Y., Santistevan, J. P., Ureta, M. I., y Mera, R. B. (2023). Análisis de indicadores de desempeño financiero de la empresa ecuatoriana de balanceados Coprobalan S. A. *Revista San Gregorio*, (54), 128-146. <https://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/2454>
- Loor-Vera, A. T., Moreira-Santos, E. W., y Villao-Loor, M. B. (2021). Sistema de gestión de inventario, compra y venta de productos agrícolas para la toma de decisiones: Vinculación universidad y sociedad. *Maestro y Sociedad*, (E), 118-129. <https://maestrosociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/5451>
- López, J. P., y Mejía, J. (2021). Percepción de la comunidad de la Ciénaga de Mallorquín frente a la propuesta de transformación paisajística para el avance de Barranquilla como biodiversidad. *Revista Erg@omnes*, 13(1), 207-220. <https://revistas.curn.edu.co/index.php/ergaomnes/article/view/1961>
- Martínez, J., Durán, S., y Serna, W. (2021). COVID-19, educación en emprendimiento e intenciones de emprender: Factores decisivos en estudiantes universitarios. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(2), 272-283. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i2.35913>
- Montiel, N. I., y Sánchez, M. E. (2022). Incidencias de la planeación tributaria en los contribuyentes del sector ganadería y agroindustria en el departamento de Córdoba. *Aglala*, 13(1), 66-84. <https://revistas.curn.edu.co/index.php/aglala/article/view/2076>
- Morocho, A. V., Erazo, J. C., Narváez, C. I., y Carvache, S. M. (2023). La educación financiera en estudiantes universitarios y su relación con el uso del crédito educativo. *Revista Conrado*, 19(91), 179-186. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2939>
- Navarro, E., Mena, A., Otalora, E., Hurtado, K., y Trejos, J. (2023). Implementation of ABC costing systems based on technological platforms as a tool to improve the decision-making process in credit unions. In P. Zaphiris, A. Ioannou, R. A. Sottolare, J. Schwarz, F. Fui-Hoon, K. Siau, J. Wei y G. Salvendy (Eds.), *HCI International 2023 – Late Breaking Papers. HCII 2023. Lecture Notes in Computer Science*, (Vol. 14060, pp. 475-482). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-48060-7_36
- Pacheco-Fuentes, J., Pallares, E., Navarro, E., y Coronel, W. (2023). Emprendimiento en postpandemia: Caracterización de pequeñas y medianas empresas emergentes en la ciudad de Barranquilla-Colombia. *Revista De Ciencias Sociales*, 29(3), 157-170. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i3.40704>

- Peralta, P., Cervantes, V., Salgado, R., y Espinosa, A. (2020). Dirección estratégica para la innovación en pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Barranquilla–Colombia. *Revista Venezolana de Gerencia*, 25(89), 229-243. <https://doi.org/10.37960/revista.v25i89.31380>
- Pinto, R. C., y Lerdon, F. J. (2021). Análisis del punto de equilibrio del efectivo de un sistema de producción bovina en el Departamento del Beni, Bolivia. *Archivos de Zootecnia*, 70(269), 72-79. <https://doi.org/10.21071/az.v70i269.5420>
- Ramirez, J., Gallego, G., Niebles-Núñez, W., y Tirado, J. G. (2023). Blockchain technology for sustainable supply chains: A bibliometric study. *Journal of Distribution Science*, 21(6), 119-129. <https://doi.org/10.15722/jds.21.06.202306.119>
- Ramírez-Casco, A. D. P., Berrones-Paguay, A. V., y Ramírez-Garrido, R. G. (2020). La planificación tributaria como herramienta para cumplir la relación fiscal en la gestión empresarial. *Polo del Conocimiento*, 5(3), 3-17. <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/1317>
- Rocha, J. J., Julio, J. J., y Alcázar, D. J. (2023). El emprendimiento como ventaja competitiva en estudiantes de la facultad de ciencias económicas de la Corporación Universitaria Reformada (CUR) sede Barranquilla. *Revista de Economía del Caribe*, (31). <https://cientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/15403>
- Salas, J., y Ticlla, I. (2022). Educación financiera y desarrollo de emprendimiento, en estudiantes de educación superior. *Revista de Investigación Valor Contable*, 9(1), 59-70. https://revistas.upeu.edu.pe/index.php/ri_vc/article/view/1782
- Sarwar, H., Aftab, J., Ishaq, M. I., y Atif, M. (2023). Achieving business competitiveness through corporate social responsibility and dynamic capabilities: An empirical evidence from emerging economy. *Journal of Cleaner Production*, 386, 135820. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135820>
- Tyagi, A. K., Dananjayan, S., Agarwal, D., y Thariq, H. F. (2023). Blockchain-Internet of things applications: Opportunities and challenges for industry 4.0 and society 5.0. *Sensors*, 23(2), 947. <https://doi.org/10.3390/s23020947>
- Valle, A. P. (2020). La planificación financiera una herramienta clave para el logro de los objetivos empresariales. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(3), 160-166. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1572/>
- Yepes-Jiménez, I., Valle-Robles, J., Ramírez, J., y Roa-Barros, J. (2023). Analysis of the implementation of management strategies in the agribusiness sector in Colombia. *Polish Journal of Management Studies*, 28(2), 441-456. <https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/article/details?id=617167&language=en>
- Zavaleta, A. K. (2023). La educación financiera como elemento de formación para los emprendedores. *Revista Ciencia Administrativa*, 2023(1), 52-61. <https://www.uv.mx/ijesca/files/2023/08/05CA-2023-1.pdf>